

AGRICULTURAL SCIENCES

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПАДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ХЛОПКОВОГО ВОРОХА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗОНАМ УБОРОЧНОГО АППАРАТА

Кодиралиев А.

исследователь

*Научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства
п.Гульбахор, Ташкентская область, Узбекистан*

DISTRIBUTION OF FALLING ELEMENTS OF THE COTTON HEAP IN TECHNOLOGICAL ZONES OF THE HARVESTING MACHINE

Kodiraliev A.

researcher

*Research Institute of Agricultural Mechanization,
Gulbakhor village, Tashkent region, Uzbekistan*

Аннотация

Рассматриваются вопросы распределения опадающих элементов урожая по технологическим зонам уборочного аппарата.

Abstract

The issues of distribution of falling elements of the harvest in the technological zones of the harvesting apparatus are considered.

Ключевые слова: хлопок, агрофон, уборочный аппарат, сбивание на землю, шпиндель.

Keywords: cotton, agricultural background, harvester, knocking down to the ground, spindle.

Введение: Опадание хлопка на землю с кустов хлопчатника возможно до начала машинной уборки, во время уборки и после нее. Но основное количество (10-12%, а иногда до 15% от раскрывшейся части) хлопка опадает в процессе работы хлопкоуборочной машины [1,2].

В хлопкоуборочных машинах путем установки оптимальных значений технологических регулировок и выбора кинематических параметров уборочного аппарата можно достичь снижения потери хлопка на землю. Однако из-за изменчивости характеристик агрофона хлопкового поля, минимизация количества таких потерь очень трудно. Кроме того квалификация механизатора, отклонение времени уборки от оптимального агротехнического срока, снижения активности зубьев шпинделей с увеличением наработки и другие случайные факторы также способствует повышению интенсивности сбивания хлопка на землю. Так, после уборки урожая с площади 0,3 га полнота сбора снижается на 2,3 % а после 0,6 га – на 4,8% [3]. Особенно с увеличением доли потерянной части на землю хлопка из-за контрастности цвета поверхности поля и белого хлопка визуальный эффект низкого качества работы хлопкоуборочной машины повышается.

Многолетние испытания и широкая хозяйственная проверка хлопкоуборочных машин показали, что агротехнические показатели машин, в том числе потери урожая на землю зависят от многих факторов учитывать и реагировать на изменение которых весьма сложно. Например, результаты государственных испытаний хлопкоуборочных машин ХНП-1,8 и ХНП-1,8А с подборщиками показали, что они за два прохода сбивали на землю 10,7%, и

8,3% хлопка соответственно. Пневматическими подборщиками подобрано 3,5%, и 3,1% из этого урожая с засоренностью от 36,5% до 54,7% [4]. Испытаниями УзГЦИТТ в 2013-2014 гг. выявлено, что потери хлопка на землю при работе серийно выпускаемых хлопкоуборочных машин модели МХ-1,8 составляют 3,59-5,12% в зависимости от условий их работы [5].

Цель исследований. Определения количество и закономерностей распределения опадающих элементов урожая по зонам уборочного аппарата, изыскание технологических способов и технических решений снижения таких потерь.

Для определения количество и закономерностей распределения опадающих элементов урожая по технологическим зонам уборочного аппарата, его нижний каркас оборудовали приспособлениями с специальными емкостями; агротехнические показатели машины определили экспресс-методом подсчета семян [6]; полученные цифровые данные обработаны методами математической статистики.

Известно, что опавший на землю хлопок – сорнец через некоторое время сильно зацепляясь сорными элементами находящимся на поверхности грядки, засоряется ими, а последующий отделение их требует дополнительные затраты, кроме этого в процессе очистки ухудшится технологических качества волокна. В новых условиях хозяйствования старая технология уборки опавший на землю урожая хлопка с дополнительными машина-агрегатами для подбора или вручную с последующей очисткой не применяться, так как экономический невыгодна, а также не отвечает требованиям современной экологии.

Нами на основе анализа технологического процесса работы хлопкоуборочного аппарата и изучения процесса опадания элементов урожая хлопчатника на землю, определения закономерностей распределения их по технологическим зонам, предложено техническое решение в виде хлопкоуборочного аппарата с улавливателем опадающего хлопка новизна которого подтверждена авторским свидетельством [7]. С целью определения место установки, длины сопел создающих всасывающих

факелов этого улавливателя, нижний каркас уборочного аппарата, оборудовали приспособлением с специальными емкостями для сбора, опадающего на землю хлопкового вороха отдельно по технологическим зонам в нижней части аппарата. Принципиальная схема хлопкоуборочного аппарата оборудованном приспособлением для улавливания опадающего на землю хлопкового вороха на специальные ёмкости, приведена на рисунке 1.

Рисунок 1- Принципиальная схема хлопкоуборочного аппарата улавливающими ёмкостями
1-кустонаправитель; 2-приёмная камера; 3-съемники; 4- барабаны шпindelные; 5-специальные ёмкости для сбора опадающих элементов урожая хлопка.

На полях опытно полевой базы ГСКБ по хлопководству на специально подготовленных делянках, проводили лабораторно-полевые опыты с целью определения, закономерности распределения

опадающих хлопковых ворохов в пятикратной повторностью. На лаборатории хлопкозавода определили засорённость хлопка. Средние значение, которых приведены в виде графика на рисунке 2.

1-засорённость вороха, в %; 2-смесь хлопка с засорённостями (вороха), в гр.; 3-чистый хлопок, в гр.
Рисунок 2 -Графики распределения опадающих элементов урожая хлопка и его засорённости по технологическим зонам уборочного аппарата.

Анализ результатов показывает (рис. 2), что основной часть (19,5 гр. или 38,82%) чистого хлопка опадает в между барабанную зону и I-зону (14,18 гр. или 28,23%) также II-зону (8,36 гр. или 16,64%), а в III-зону (8,18 гр. или 16,28%) с наибольшей засорённостью (70,89 %). Поэтому с точки зрения оптимальной энергетической затраты, приемлемой засорённости собираемого вороха наиболее эффективно будет улавливать опадающих в между барабанную и I, II технологическую зону хлопковой смеси, и исходя из этого выбирать длину сопел, создающих всасывающих факелов улавливателя хлопка. При выборе этих геометрических параметров улавливателя учитывать конструктивные размеры технологических зон хлопкоуборочного аппарата.

Выводы: в статье приведены результаты лабораторно-полевых опытов по определению количества и закономерности распределения опадающих элементов урожая хлопка по технологическим зонам уборочного аппарата во время работы. Которые использованы для определены место установки, а также геометрические параметры сопел, создающих всасывающих факелов для улавливания опадающих элементов урожая хлопка.

Список литературы

1. Сабликов М.В. Хлопкоуборочные машины. –М.: Агропромиздат, 1985–152 с.
2. Кодиралиев А. Резервы повышения эффективности эксплуатации хлопкоуборочных машин // Тезисы Докд. Всесоюзной научно-технической конференции «Пути повышения уровня эксплуатации и эксплуатационной технологичности машин в новых условиях экономического развития агропромышленного комплекса» 17-19 октября 1990 г. – Харьков: ХИМЭСХ, 1990. –С. 11-12.
3. Шполянский Д.М. Технологические основы параметров рабочих органов и схемы хлопкоуборочных машин. – Ташкент: «Мехнат», 1985. – 254 с.
4. Протокол государственных испытаний №26-78-86(41505510)-1987. Гульбахор.: САМИС, 1987. – С. 138.
5. Протокол государственных испытаний № 8-2013(603)–Гульбахор.: УзГЦИТТ, 2013–33 с.
6. Государственный стандарт Узбекистана Испытания сельскохозяйственных техники. Машины хлопкоуборочные. Методы испытаний. Oз DSt 3225:2017
7. А.с. №1641219 (СССР). Хлопкоуборочный аппарат / Кодиралиев А., Тошболтаев М.Т., Юлдашев М.Ф., Саидов К.У. // Бюл.изобр. – 1991. - №14. – С. 5.